

ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДАҒЫ ДӘСТҮРЛІ БИЛІК ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ОТАРЛЫҚ РЕФОРМАЛАР ЫҚПАЛЫНДА ӨЗГЕРҮІ ЖӘНЕ ТАРИХИ НӘТИЖЕЛЕРІ

Жанғалиев У.Қ.

*Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті. Астана.
«Alikhan Bokeikhan University» ББМ. Семей. Аға оқытушы, магистр*

CHANGES IN THE TRADITIONAL POWER STRUCTURES OF THE KAZAKH STEPPE UNDER THE INFLUENCE OF COLONIAL REFORMS AND THEIR HISTORICAL CONSEQUENCES

Zhangaliev U.

*L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana.
Alikhan Bokeikhan University. Senior Lecturer, Master's degree*

Аннотация

XVIII ғасырдың ортасынан бастап Ресей империясының отарлау саясаты қазақ қоғамының дәстүрлі хандық билік жүйесіне үлкен өзгеріс әкелді. Ресей әкімшілік-саяси басқару жүйесін енгізу арқылы қазақ қоғамының әлеуметтік-саяси құрылымына ықпал етті. Нәтижесінде хандық билік әлсіреп, сұлтандар мен хандардың қоғамдағы маңызы төмендеді. 1822 жылғы «Сібір қазақтары туралы Жарғы» бойынша Орта жүздегі хандық билік жойылып, қазақ жері округ, болыс, ауылдарға бөлінді.

Abstract

Beginning in the mid-18th century, the colonial policy of the Russian Empire led to significant changes in the traditional system of khan authority in Kazakh society. Through the introduction of an administrative and political system of governance, Russia influenced the socio-political structure of Kazakh society. As a result, the power of the khans weakened, and the role of khans and sultans in public life declined. According to the "Statute on the Siberian Kirghiz" of 1822, the khan authority in the Middle Zhuz was abolished, and Kazakh lands were divided into districts, volosts, and auls.

Кілт сөздер: болыс, құрылым, Ресей империясы, хандық билік, жарғы, құжат, дерек.

Keywords: volost, structure, Russian Empire, khanate power, statute, document, source.

XVIII ғасырдың ортасында Қазақстанда хандық биліктің жүйесін қазақ қауымының потестарлы-саяси ұйымына әсер ететін, өзгеріске әкелгені Ресей империясының қазақ жерінде жүргізілген отарлау саясаты елеулі рөл атқарды. Әр түрлі кешенді факторлардың әсерінен қазақ қоғамында үлкен өзгерістер пайда болды.

Қазақ қоғамында әлеуметтік сүйеніш іздеуде ресейлік империяның әкімшілік-саяси жүйесі қазақтардың әлеуметтік-саяси, дәстүрлі құрылымына енуі арқылы, қазақ жерінде Ресей империясының мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыратын жаңа функцияларды орындау үшін, әскери-саяси күштерді ойластырды [1,75].

Ресей империясының билігін заңнамалы түрде бөліп, соның нәтижесінде көшпелі қоғамның дәстүрлі саяси институты, яғни сұлтандар, хандық билік қоғамның шаруашылық және қоғамдық дамуының динамикалық тепе-теңдігін қамтамасыз ететін әлеуметтік байланыстағы өзіндік негізгі рөлін біртіндеп жоғалып, соңында осы қоғамның құрылымындағы өздерінің орнымен маңыздылығын жоғалтты.

Ресей империясы әкімшілік-аумақтық басқару нысанына жақын басқару нысанының болмауы Шыңғыс ұрпақтарының хан билігінің сақталуы патша үкіметінің іс қимылын тежеп отырды. 1817 ж. – Бөкей хан, 1819 ж. – Уәли қайтыс болғаннан кейін Орта жүзге хан тағайындалмады. Жарғының басты мақсаты – Қазақстанның солтүстік шығыс өңірін әкімшілік, сот, саяси жағынан басқаруды өзгерту, рулық-феодалдық тәртіптерді әлсірету, ресейлік губерниялық басқаруға біржолата

бағындыру. Сонымен қатар қазақ даласында ертеден келе қалыптасқан рулық феодалдық тәртіптерді әлсірету. Орта жүздегі хандық билікті жою. Жарғы бойынша «Сібір қазақтарының облысы» әкімшілік тұрғыда округ – болыс - ауыл болыпосындай тәртіптегі жүйеге бөлінді. Округке 15-20 болыс, болысқа 10-12 ауыл, ауылға 50-70 шаңырақ (үйлер) кірді. Округ басшылығында округтық приказдар болды [2,93].

Ал округтық приказдарды қазақтар дуан деп атаған. Округтарды формальді түрде аға сұлтан басқарды. Болыс басшылығында болыс сұлтаны тұрды, олар округтық приказға бағынды. Ауылдарды 3 жыл сайын сайланатын ауыл старшындары басқарды. Оларды халық сайлағанымен округтық приказ бекітіп отырған. Болыстар сұлтанға бағынды. Хандық билік толығымен жойылды. Бұл жарғының негізі дәстүрлі хандық билікті жоя келе, қарапайым қазақ руларының Ресей империясының әкімшілік - аумақтық құрылымдарына бағындыру болды [1,18].

Дәстүрлі хандық биліктің әлсіреп жоюылуынан аға сұлтандардың беделі өсіп, үкіметтің сеніміне кірген Шыңғыс ұрпақтары арасынан сайланған аға сұлтандар, және олардың орынбасарлары –өздері онша түсінбейтін сайлау рәсімдеріне қатысып, алқалы басқару түрін көрсетті. Көп кешікпей аға сұлтандар іс жүзінде жергілікті отаршылдық патша үкіметінің айтқанынан шықпайтын қол шоқпарына айналғандай болды. Осы тұста сұлтандар арасында бақталастық отын жағып, олардың сенімділігіне

қарай округ басшылығына ұсыну жұмыстарыменде айналысқан болатын.

«Сібір қырғыздары туралы Жарғы» бойынша хандық билікті жоюды және Орта жүздің Ресей империясының құрамына толығымен енгенін білдіреді.

1824 жылы 8 ақпанда патша өкіметінің жарлығымен бірінші Қарқаралы округтық приказы бекітіледі. Оның басшылығына аға сұлтан, подполковник Тұрсын Шыңғысов отырған болатын. Дәл сол жылы Көкшетау округтық приказыда құрылды. Бұл приказдар патша өкіметінің Қазақ жерін отарлауда маңызды әкімшілік басқару орталығына айналды. 1832 жылы Ақмола округтік приказы ашылып, бұл жерде подполковник Ф.И. Шубиннің экспедициясы келгеннен кейін Қараөткел аймағында Есіл өзенінің оң жағалауына Ақмола бекінісін салу ұйғарылды. Бұндай саясат Орта жүздің ірі руларының қоныстарының, жалпы қазақ жерінің орталығы ретінде өте ұтымды стратегиялық саясат болды. Ақмола округтық приказы Қазақ жеріне ілгеріпеі ерудің мүмкіндіктерін кеңейтті.

1851 жылы мұнда Қазақ жеріндегі Ресейдің 1200 солдатты мен офицерлері орналастырылып, ең ірі әскери орталыққа айналған болатын. 1824 жылы Ресей империясы Орынборда генерал-губернатор П. Эссеннің басшылығымен «Орынбор қырғыздары туралы Жарғы» ны жүзеге асыруға бұйырды. Яғни, Орта жүздегі сияқты енді Кіші жүзде де хандық билік жойылған болатын [4, 486].

Кіші жүзде хандық билік жойылып, Кіші жүздің соңғы ханы Шерғазы Орынборға шақыртылып айлығы төленетін басқа қызметке ауыстырылды. Кіші жүз Жарғы бойынша үш бөлікке бөлінді. Бұл бөліктерді Орынбор губернаторы тағайындайтын сұлтандар басқаратын болды.

Бұл бөліктер дистанцияларға бөлінді. Дистанциялар ауылдарға бөлінді. Дистанцияларды дистанция бастығы басқарды, ал ауылдарды старшындар басқарды. Осы басқару жүйесін губернатор бастаған шекара комиссиясы бақылап билік жүргізіп отырды. Арнайы қазақтар үшін сайлау жүйесі енгізілмеді. Сонымен қатар Кіші жүзде әскери бекіністер бойындағы қазақтар үшін арнайы сот жүйесіне қатысты қамқоршы қызметі тағайындалды. Бұл жерде сот жүйесі ережелерге сәйкес орындалды [5, 185].

Ауыр қылмыстық істер әскери соттар мен шекаралық комиссияның құзырында болды. Ал маңызы төмен істерді жергілікті билер соты қарайтын болды [5, 187]. Зиманов. Сонымен Кіші жүзде хандық билік түбімен жойылды. Ресей империясының Қазақ өлкесін отарлағаннан кейінгі уақыттарында яғни, Кіші жүз бен Орта жүздің соңғы хандары мысалы, 1781 жылы Абылай хан қайтыс болғаннан кейін, Орта жүздегі хандық таққа оның баласы Уәли тағайындалып, ол хандық билікке келгеннен кейін Абылай хан саясатын жалғастыруды көздеп, Қытай үкіметімен дипломатиялық байланыс орнатуға бірнеше әрекеттер жасайды.

Сол себепті патша үкіметі Уәли ханның билігін әлсірету үшін Орта жүзге Бөкей ханды екінші хан етіп тағайындайды. Бірақ, ол 1817 жылы қайтыс болады Көп ұзамай 1819 жылы Уәли хан да қайтыс болған. Осыдан кейін Орта жүзде хан тағайындалмайды. Кіші жүзде Әбілқайырдың баласы Айшуақтан кейін 1809 жылы хан тағына Шерғазы тағайындалады. Бұл шешімге наразы болған Кіші жүз аға сұлтандары Арынғазыны хан етіп сайлауды жөн көреді.

Арынғазы Әбілғазыұлы (1783–1833) ХІХ ғасырдың 20-жылдарында қазақ хандықтары жойылар алдындағы кезеңде саяси қызметімен ерекшеленген ықпалды тұлғалардың бірі болды. Ол өзінің саяси әрекетін Хиуа хандығының шектен тыс ықпалына қарсы күрестен бастап, қазақ даласындағы бытыраңқылықты жою және орталықтандырылған тәртіп орнату мақсатын көздеді. Осы мақсатта хандық билікке қарсы күресте Ресей империясымен одақтасуды және оның саяси-әскери әлеуетін пайдалануды тиімді деп санады.

Орынбор әкімшілігімен қарым-қатынас орната отырып, Арынғазы өз иеліктерінде ішкі тәртіпті күшейтуге бағытталған бірқатар реформаларды жүзеге асырды. Атап айтқанда, дәстүрлі түрде хан билігімен қатар ел басқаруға араласқан билердің өкілеттігін шектеді. Қазақ қоғамында бұрыннан қолданылып келген әдет-ғұрып құқықтарының орнына шарифат заңдарын енгізіп, билер сотының қызметін қазы-молдалар атқаратын сот жүйесімен алмастырды. Сонымен қатар, халықтан зекет, үшір сияқты діни салықтар жинала бастады.

Арынғазы ел ішіндегі тәртіпсіздіктерге, әсіресе барымта мен шапқыншылыққа қарсы қатаң шаралар қолданды. Барымташылар мен ел арасына іріткі салушыларға қатысты өлім жазасына дейінгі ауыр жазалар белгіледі. Бұл жөнінде Азия департаментіне жолданған құпия хабарламалардың бірінде оның өз маңына беделді батырлар мен ықпалды адамдарды жинап, қоғамдық тәртіпті қалпына келтіру мақсатында бірқатар адамдарды өлім жазасына кескені баяндалады [6, п. 156]. Бұған дейін мұндай жаза билер кеңесінің шешімінсіз қолданылмайтын.

Ол басқару мен сот ісіне енгізген өзгерістер арқылы биліктің орталықтануын күшейтті. Арынғазы өзінің діндарлығымен, әділдігімен және жомарттығымен халық арасында үлкен беделге ие болды. Жеке басының ұйымдастырушылық қабілеті мен саяси ерік-жігерінің арқасында қысқа уақыт ішінде ел ішіндегі тұрақсыздықты еңсеріп, халықтың қолдауына ие болды.

Мықты орталық биліктің жоқтығынан ретсіздікке ұшыраған дала өмірін белгілі бір жүйеге келтіріп, нәтижесінде ел ішінде тыныштық пен тәртіп орнады. Арынғазының беделі бүкіл Кіші жүзге және оған шектес Орта жүз аймақтарына тарады. Халық оның ел басқарудағы қызметіне қанағаттанып, хан сайлауды бірауыздан қолдады. Орта жүздің Жұма, Жантөре, Жаһангерей сұлтандары мен Шақшақ Мұса батыр оны өз аймақтарындағы барымталарды тоқтату үшін шақырса, Ұлы жүзде де оны қолдаушылар қатары

көбейді. Ел ішіндегі тыныштықты қамтамасыз еткені үшін халық Арынғазыны «Тыным хан» деп атады.

Осы кезде Сұлтанның аталған жетістіктері Ресей империясының жоғарғы билік орындарының да назарын аударып бастады. Сыртқы істер министрлігінің Азиаттық комитетіне бірнеше жылдан кейін жолданған құпия баяндамада Арынғазының басқарушылық қабілетімен қатар, оның табандылығы мен қатаң мінезінің арқасында 1815–1820 жылдар аралығында көптеген дала билерін өз ықпалына қаратқаны атап өтіледі. Құжат деректеріне сәйкес, ол үкімет бекіткен әлсіз ханнан іс жүзінде билікті тартып алып, басқару тетіктерін өз қолына шоғырландырған.

Аталған мәліметтерде Арынғазының дала аумағында тәртіп орнату мақсатында қылмыс жасаған шамамен қырыққа жуық адамды өлім жазасына кескені көрсетіледі. Бұл шаралар халық тарапынан қолдау тауып, оның билігіне сенім білдірушілердің саны арта түскен. Ол әртүрлі ру өкілдерінен батырлар мен жасақтар жинап, олармен бірге ел аралап, кінәлілерді анықтап, жазалау ісін тікелей өзі басқарған. Нәтижесінде сұлтанның билігіне қарсы келу жағдайлары байқалмаған. Сонымен қатар, талап етілгеніне қарамастан, ол бірде-бір істі Шекара комиссиясының сотына өткізбеген [6, 152–153-бб.].

Осылайша, Арынғазы Ресей империясының қазақ даласындағы ықпалын әлсіретіп, халықтың қолдауына ие болып, жұртшылықтың саяси сенімін өзіне шоғырландыра алды. Мұндай жағдай империялық биліктің назарынан тыс қалған жоқ. Орынбор губернаторы Эссеннің ашық қолдауы сұлтанның беделін одан әрі арттырғанымен, жергілікті шенеуніктердің қактығыстардан шаршаған көзқарасынан өзгеше түрде, жоғарғы билік орындарының Арынғазының қызметіне қатысты ұстанымы әлдеқайда сақ әрі күмәнді болды.

1826 жылы Орынбор губернаторы Эссен Азиаттық комитетке Кіші жүзде хандық билік жойылғаннан кейін Арынғазының аға сұлтан қызметін атқаруға лайықты, іс жүзінде жалғыз кандидат екенін алға тартып, оны елге қайтару туралы өтініш білдірді. Ол Хиуа хандығында билікке келген жаңа хан Аллақұлдың Арынғазының ұзақ уақыт тұтқында болған інісі Арда сұлтанды марапаттап, босатқанын хабарлаған. Эссен өзінің аймақ басшысы ретіндегі міндеті Орданың игілігін қамтамасыз ету екенін атап өтіп, бұл игіліктерді қалпына келтіру тек басқаруға қажетті қасиеттерге ие әрі бұрын мемлекеттік маңызы бар қызметтерде өзін көрсете білген Арынғазы туған ауылдарына қайтарылған жағдайда ғана мүмкін болатынын мәлімдеген [6, 114–115-бб.].

Аталған өтініш император І Николайдың қарауына да ұсынылды. Алайда император көрсетілген уәждердің барлығын жан-жақты зерделеуді жөн санады. Осы орайда Арынғазының Ресей аумағында ұзақ уақыт ұсталып келуі «кекшіл мінезді азиаттықтар үшін» жағымды әсер қалдырмайтынын, оны сый-сияпаттармен немесе қолдау көрсету арқылы

өздеріне бейімдеу мүмкін еместігін ескерткен. Сұлтанның бұдан былай империялық билікке сенім білдіруі екіталай деп бағаланды.

Сонымен қатар, Арынғазының Хиуадағы соңғы саяси өзгерістерге байланысты жаңа ханмен ымыраға келуі немесе, керісінше, бұрынғы дұшпандық ұстанымын жалғастырып, Хиуа керуендеріне кедергі келтіруі Ресей империясының Орта Азиядағы мүдделеріне қайшы келуі ықтимал деп есептелді. Осы мәселеге байланысты Сыртқы істер министрі, граф К.В. Нессельроде Эссенге жолдаған ресми қатынасында Арынғазыны «батыл, билікқұмар әрі жомарт» тұлға ретінде сипаттай отырып, оның халықтың ықыласын ояту немесе қорқыту арқылы Орданың дара билеушісіне айналу мүмкіндігі бар екенін, мұндай жағдайда Ресейдің оның саяси бағытына тәуелді болып қалу қаупі туындайтынын атап көрсетті [6, 117-б.].

Құжатта «азиаттық халықтардың» кез келген ымырашылдықты әлсіздік ретінде қабылдайтынына ерекше назар аударылып, осы себепті император тарапынан Арынғазыны босатудан күтілетін ықтимал пайда оның туындатуы мүмкін қауіптермен салыстырғанда әлдеқайда төмен деп бағаланғаны көрсетіледі.

Патша үкіметі бұл іс-әрекеттерді барынша құпия ұстауға тырысқанымен, белгілі деректердің кейбірі сақталған. Атап айтқанда, император І Александрдың губернатор Эссенге 1821 жылы 7 желтоқсанда берген арнайы жарлығы бойынша, 1800 жылдан бастап ұзақ жылдар бойы Орынбор Шекара комиссиясына қазақ өкілі ретінде қатысып келген би, коллегиялық ассессор Байжазық Күшікбайұлы өз қызметінен алынған. Ол барлық лауазымдардан босатылып, қазақ даласына қайтуы қауіпті деп танылғандықтан, өмір бойына қатаң бақылауда Орынборда немесе орыс шебінде қалдыру туралы шешім қабылданған. Бұл шешім оның орыс қызметінде болуына қарамастан Арынғазы сұлтанды қолдауы және Шерғазы ханға ашық қарсылық танытуымен байланысты болған. Императордың жарлығы Шерғазы ханның ордадағы саяси салмағы мен ықпалын қолдауды мақсат еткен баптарға сәйкес шығарылған [7, п. 435-438].

Қазақ қоғамындағы билік жүйесінің өзгеруі және қоғамдағы наразылықтың етек алуы Ресей империясының елдегі жүргізіліп жатқан реформаларының нәтижесімен отарлау саясатының аяқталу жайлары болатын. Соның бірі ретінде хан тағына беделі жоқ сұлтандардың таласуы, ордадағы ықпал үшін алақөздік пен қырқысулар күшейе түсті.

Патша үкіметінде хандық билікті әлсірету және жою мақсатында тарихшы осы кезеңнің майталманы С.М.Машимбаевтың еңбектеріне үңілсек: «қазақ даласын бөліктерге бөліп, атап айтқанда Ресей императорының нұсқауымен қырғыздар даласын басқарудың жаңа жобасы жасалынып, Кіші жүзді басқару ішкі орда ханы Жәңгірге жүктелсін және даланы үшке бөліп, ірбір бөлікті басқару үшін аға сұлтан тағайындалсын» деп жазды [8,36]. Яғни, жаңа жүйені енгізе отырып, билікті жергілікті өкілдерге, сұлтандарға жүктеп,

даланы бөліктерге бөлу арқылы, қазақтардың руларын қарастырып, оны сақтай отырып, халық санын білу, арақатынастарын анықтау, салық жүйесін енгізу, жайылымдық мәселелерді шешу жұмыстарын жеңілдеткен.

Қазақ өлкесінде Ресей империясының қол шоқпары болмаса да, көзі мен құлағы қызметін атқарған кейбір аға сұлтандар қарамағына 100 ден 200 ге дейінгі орыс казак солдаттарын алғаны мәлімделеді [1,201]. Ал ол солдаттар отрядының міндеттері сұлтандарды қорғау және Шекара Комиссиясының заңдарын қазақтарға орындату және сұлтандарға қазақтардан салық жинауда көмек беру болып табылды. «Аға сұлтандар, қазақ өлкесінде салықтың дұрыс жиналуын тексереді, халық санын, ауыл, бөлімшелер туралы мәлімет алуы керек делінген.

Ресей империясы құрамына Қазақстанның қосылуы, оның орналасқан геосаяси жағдайы патша үкіметі үшін өте тиімді болды. Сонымен қатар Қазақстанның Қытаймен, Орта Азия халықтарымен Сібірмен тиімді сауда қатынасы Ресей үшін тиімсіз еді. Сондықтан Патша үкіметі өзінің отарлау саясатын тездетіп жүргізілетін шараларды жандандыра түсті. Ал қазақ өлкесінде халық арасында ықпалы төмендей түскен қазақ хандықтары патша үкіметінің билеу саясатына қарсылық ұйымдастыра алмады. Қытай жағына “ауып түсіп”, “Богдыханның бодандығын қабылдауы” мүмкін деген қауіптері де хандық институттың жойылуын тездетті [9,24].

Ресей империясы қазақ даласында жаңа басқару жүйесін енгізіп, хандық билікті жою мақсатында реформалық өзгерістер жасай келе, қазақ халқының өмірі қатты өзгерістерге ұшырап, өзіне жат менталитетке көше бастады. Елдегі саяси биліктің әлсіреуі, ел ішіндегі билік үшін күресте, Ресей империясының жүргізген әскери отаршылдық реформалық шаралары қазақ қоғамның билік жүйесіне, әлеуметтік құрылымына қатты өзгерістер әкелді [10,28].

Патша үкіметі хан тұқымдарының билігін әлсірету мақсатында, ақсүйектерді кемсіту мақсатында барлық шараларды қолданды. Беделді сұлтандардың арасында ұрыс тудырып, ойлы көсем, шешендерін кемітіп, еріксіз, байлықты жақсы көретін адамдарды өздеріне тартты. Сонымен қатар қазақтың дәстүрлі мемлекеттік жүйесімен күрес барысында Ресей шенеуніктері барымтаны жазалауды қолайлы шара деп тапты.

Патша үкіметі мемлекетсіздендіру саясатын жүргізу барысында, рулар арасындағы қайшылықтармен ханға, сұлтандарға сенімсіздік білдірген ру тайпаларды өз жақтарына шығуға пайдалануға тырысқан. Сонымен қатар кейбір қазақ ру басшылары және аға сұлтандарды Ресей империясының марапаттауымен марапатталасыз, алтын, күміс медальдармен марапатталасыз деп өздеріне тартып, жоғары шенді лауазым атағын беру арқылы жұмыстарда жасап отырған. Сол кездері император Павел I ші Ресей империясының қол астына өтуге ниет білдіргендерге өзінің сыйақысы бар екенін ашық тұрғыда өз жарғысында атап өткен болатын. Мысалы, әскери инженер,

генерал – лейтенант Бларамберг И.Ф. өз естеліктерінде былай деп жазған екен: «...қырғыз – қайсақ Кіші ордасындағы хан кеңесіне басшылық жасап отырған Нұралы ханның баласы, Бөкей сұлтанды өз қарамағыма шын ниетіммен қабылдаймын және қай жерге көшіп барам десе де ерікті, оған марапатым ретінде өз бейнем бейнеленген алтын медаль сылаймын» деген жарғы шығарады [11,191].

Ресей империясына бағынышты аймақтарда саяси – әкімшіл жүйенің енгізілуі әртүрлі саяси – әлеуметтік құрылымдық өзгерістерге әкелді ол бірінші хандық биліктің түп тамырымен жойылуы, үкіметтің басқару билігін өзіне ыңғайлы қылдырып орналастырып жасауы, қазақтарды ережелерге сай басқарумен оларды сол ережелер арқылы шеттету де көзделді. Мысалы архив дерегіне сүйенетін болсақ «Сібір қазақтарын жеке басқару туралы ережеден» соң орталықтарды өзгертіп 1839 жылдың 1 қаңтарынан Омбы облысын таратып, сол кезде ашылған Шекаралық басқарманың бастығы полковник М.В.Ладыженский қойылып ол, «сібір қазақтарының шекаралық бастығы» деп аталды [12,109-1236].

Жалы қазақ халқында, қазақ қоғамындағы протестарлық билік жүйесінің өзгеруі көптеген наразылықтарға және ұлт – азаттық күреспен әртүрлі көтерілістерге әкеп соқтырды. хан билігі жойылғаннан соң іс – жүзінде аға сұлтандармен ру басшыларының беделі өскендей болды. Жарғыға сәйкес аға сұлтандармен старшындарды тағайындауда, қазақ дәстүрімен жасалатын оның кейбір принциптері хан тұқымы немесес шыңғыс тұқымы болуы керек деген заңдар патша үкіметінің енгізген жарғыларында қабылданбай барлық ірілі ұсақты сұлтандарды теңестірді. Сұлтандардың барлығы 1822 жылғы жарғы бойынша оларға берілген өкілеттіліктерге қарамастан, өзінің қоғамдағы бұрынғы әлеуметтік маңызы мен билігінен айырылды [1,122]. Сол кездегі жағдайдың әртүрлі кезеңіне байланысты ма немесе елдегі саяси – әлеуметтік жағдайдың қиыншылығы әсер етті ма сұлтандар шенеуніктер сословиясына енгенімен Ресей империясының шенеуніктерге қойылатын талаптарына сай келмеді. Оның үстіне кейбір аймақтарда аға сұлтандар билік қолға тиісімен билікті пайдаланып әртүрлі қиянат жұмыстарды да жасап үлгергендей болды. Мысалы, Н.ИИ.Красовский өзінің жазбаларында былай деген: «сұлтандар барлық жағдайларда халық алдында да орыс әкімшілігі кіналы» деп айтатын деген [13,167].

Тарихшы, ғалым Е.Б.Бекмахановтың пікірінше сұлтандар беделі болғанымен кейбір жағдайларда «аға сұлтандарға Ресей империясынан қолдау жасалғанына қарамастан қарапайым қазақтар арасында беделі болмады, бүлік шығарған уақытта құрметтемегелі тұрмақ өлтіріп те тастаған кездер болды. Бұның соңы халықтан заңсыз алым салық жинауда сұлтандардың дағдылы ісіне айналғандай болды. Мысалы, дистанциялық бастық Асфендияр Сүйеуғалин Шөмекей, төртқара руларының қазақтарынан түтін басы салығының орнына мүйізді ірі қара алған. Сол кезде батыр Жанқожа

Нұрмұхамедов басқарған бес рудың қазақтары Орынбор губернаторына хат жазып, дистанциялық бастық сұлтандарды сотқа беріп қарап және де орнынан алып тастауын талап еткен. Ол істің соңы ол түтін басы салығын жинаудан шеттетілді. [14,138].

References

1. Материалы по истории политического строя Казахстана: Отв. Ред. С.З. Зиманов. Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1960. -Т. 1. -
2. Материалы по истории политического строя Казахстана, т. 1, Алма-Ата, 1960, 93 - бет.
3. История колнизации Казахстана в 20-60 –х годах XIX века. / Под.ред. В.З.Галиева, С.Ф. Мажитова. – Алматы: Изд-во «Мектеп», 2009. -328 с.
4. Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. Оренбург 1898г. (издательство "Оренбург, типо-литография П.Н. Жаринова").
5. С.З. Зиманов Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX веков. Издательство Академии наук Казахской ССР. Алма –Ата 1960. 293 с.
6. РМТА. Қ. 1291. Т. 81. Іс. 92а // ҚР ОМА. Қ. 2300. Т. 13-т. Іс. 13. П.156.
7. ҚР ОМА. Қ. 4. Т. 1. Іс. 18. П. 435-438.
8. Мәшімбаев С.М. Патшалық Ресейдің отарлық саясаты.-Алматы:Санат,1994.-136 б.
9. Вопросы колонизации. Сборник статей; с № 2 — Периодический сборник. По мере накопл. материала. Ред. О. А. Шкапский; с № 2 А. В. Успенский и Г. Ф. Чиркин; с № 4 Г. Ф. Чиркин и Н. А. Гаврилов. Изд. А. В. Успенский; с № 2 не указ. Спб. 1907—1916.
10. Абдрахманов Б.М. История Казахстана: власть Система управления и территориальное устройство 19 в. – Астана, 1998. -186с.
11. И.Ф. Бларамберг Военно-статистическое обозрение земли Киргиз – Кайсаков Внутренней (Букевской) и Зауральской (Малой) Орды, Оренбургского ведомства // Военно-статистическое обозрения Российской империи. СПб., 1848., Том 14. Часть 3. СПб., 1848г.
12. ЦГА. Ф. 374., оп.1.д 167, л. 109,123.
13. Н.И. Красовский "Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. Область Сибирских киргизов Ч. 3. СПб., 1868, 264с.
14. Бекмаханов Е. Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 жылдарында. Алматы, Санат, 1994.- 416 бет.